

UDK 631.315.4

SARIMSOQPIYOZ EKISH TEXNOLOGIK ISH JARAYONINI MEXANIZATSIYALASHTIRISH

Abdualiyev Nuriddin Habibovich

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti - t.f.f.d., v.b. dotsent.

Email: n.abdualiyev.91@mail.ru

Toyirov Muhridin Zoir o'g'li

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti talabasi

Email: toirovmuhridin82@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8203347>

***Annotatsiya.** Maqolada sarimsoqpiyozni yetishtirish agrotexnologiyasi va uning bugungi kundagi ahamiyati to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari, sarimsoqpiyoz ekish jarayonini mexanizatsiyalashning dolzarbligi muhim masala ekanligi ta'kidlangan va unda innovatsion sarimsoqpiyoz ekish qurilmasi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.*

***Tayanch so'zlar:** sarimsoqpiyoz, ekish chuqurligi, qishloq xo'jaligi, nav, ekish sxemasi, lentasimon, qo'sh qator, texnologik jarayon.*

MECHANIZATION OF THE PROCESS OF TECHNOLOGICAL WORK OF PLANTING GARLIC

***Abstract.** The article presents information about the agrotechnology of garlic cultivation and its significance today. In addition, it was noted that the relevance of the process of planting garlic cloves is an important issue.*

***Keywords:** garlic, variety, agriculture, comb, planting scheme, planting depth, technological process, double row, ribbon-like.*

МЕХАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОСАДКИ ЧЕСНОКА

***Аннотация.** В статье представлена информация об агротехнологии выращивания чеснока и ее значении на сегодняшний день. Кроме того, было отмечено, что актуальность процесса посадки зубчиков чеснока является важным вопросом.*

***Ключевые слова:** чеснок, сорт, сельское хозяйство, гребень, схема посадки, глубина посадки, технологический процесс, двухрядный, лентообразный.*

Ma'lumki, Respublikamizda sarimsoqpiyoz ekish texnologik jarayoni mexanizatsiyalashmaganligi sababli sarimsoqpiyoz ekish amaliyoti qo'l mehnati yordamida amalga oshirilib kelinmoqda. Shu sababli, hozirgi kunda yetishtirilayotgan sarimsoqpiyoz nisbatan kichik dalalarda an'anaviy usullarda ekiladi. Bunda bir gektar maydonni ekish uchun odatda 60-65 ish kuni talab etiladi. Mazkur tadqiqot ishida sarimsoqpiyoz ekishning innovatsion qurilmasidan foydalanilgan. Innovatsion loyihalani tayorlangan ushbu qurilma sarimsoqpiyoz donalarini bir qatorli lentasimon usulda ekishga mo'ljallangan (1-rasm). Lentalar orasidagi masofa (egat kengligi) 60 sm bo'lib, donalar qadami 15 sm bo'ladi. Ko'milish chuqurligi 7-8 sm ni tashkil qiladi. Sarimsoqpiyoz ekish qurilmasining ish unumi a'naviyga nisbatan samarali hisoblanadi. Bugungi kunda sarimsoqpiyoz ekish texnologik jarayoni qo'l mehnati orqali amalga oshirib kelinmoqda va ushbu texnologik jarayon bir muncha mehnat sarfini hamda ish unumini pasayishiga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, sarimsoqpiyoz yetishtirishda texnika va texnik

vositalarning yetishmasligi sababdan aholimizni sarimsoqpiyozga bo'lgan talabi yetarlicha qondirilmagan edi. Hozirgi kunda biz tavsiya etayotgan qurilma yordamida sarimsoqpiyoz yetishtirilsa aholimizni sarimsoqpiyozga bo'lgan talabini sezilarli darajada qondirishda katta hissa qo'shadi. Sarimsoqpiyoz ekish qurilmasi yordamida yetishtiriladigan sarimsoqpiyozning pallalarining donadorligi ya'ni pallalarning kattaligi a'nanaviy yetishtirilib kelayotgan sarimsoqpiyoz pallalaridan sezilarli darajada yirikroq bo'lishi bilan ham ajralib turadi. Sarimsoqpiyozlarning pallalarning kattaligi qancha yirik bo'lsa meditsina sohasida ishlatiladigan efirmoyining sifatli va ko'proq natijalarga ega bo'lamiz. Sarimsoqpiyoz ekish qurilmamizni ishlash prinsipi oddiy bo'lganligi bilan hozirgi kundagi zamon talabiga ham javob beradi va landshaft dezayini ham zamonaviy talablarga bimalol javob beroladi. Sarimsoqpiyoz ekish qurilmasi yordamida ekilgan sarimsoqpiyozlar a'nanaviy ta'rizda ekilgan sarimsoqpiyozlarga nisbatan tezroq hamda yaxshiroq unib chiqadi. Eng asosiy muammolardan biri bo'lgan sifatli urug'larga ega bo'lishimizga o'z hissasini qo'shadi.

Materiali va usuli. Qurilma taqish moslamasi, rama, va unga qo'zg'almas tarzda o'rnatilgan urug' bunkerini hamda tayanch g'ildiraklardan iborat bo'lib, bunkerga sarimsoqpiyoz donalari tushadigan qilib mahkamlangan quvur, quvurning ostki qismida ponasimon chuquryumshatgich hamda quvur va bunker orasiga gorizont tekislikka nisbatan tik o'rnatilgan tasmali uzatmadan tashkil topgan. Sarimsoqpiyoz donalarini donalab yo'naltirish uchun tasmali uzatmaga sferik qoshiqchalar ma'lum masofada joylashtirilgan.

Sarimsoqpiyoz ekish qurilmasini ishlash prinsipi yurish uskunasi orqali harakatga keltiriladi. Yurish kuskunasiga o'rnatilgan tasmali uzatma orqali o'qga harakatni uzatib bunkeridagi qoshiqchalarni harakatlantiradi. Sarimsoqpiyozni ekishda yurish g'ildiraklarining harakati muhim hisoblanadi. Qurilmani ishlash prinsipi sodda tuzilgani tufayli ishlash jarayonini tez o'rganish hamda oson ishlatishimiz mumkin. Qurilmani ishlashda unga ulangan traktorni tezligi muhim hisoblanadi. Traktorning tezligi ekish oralig'iga mos bo'lishi kerak hamda kerakli tezlikda o'zgarmas harakatni ta'minlab berish bu ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

1-rasm. Sarimsoqpiyozni qurilma yordamida ekilgan ko'rinishi

Sarimsoqpiyoz ikki-uch qatorli lentasimon usulda ekiladi (2-rasm). Lentalararo masofa (egat kengligi) 70 sm, bo'lib lentadagi qo'shqator oralig'i 20 sm, uch qatorli ekishda oralari 15 sm, qatorlarda sarimsoqpiyoz pallalari orasi 7-8 sm.li holda ekiladi. Sbunkerday qilib, sarimsoqpiyozning ekish sxemasi: 5-6 sm va x 7-8 sm. ko'rinishda, gektariga 450-600 ming dona o'simlik joylashadi. Ekish chuqurligi 5-8 sm. ni tashkil qiladi. Ekish me'yori, ya'ni bir gektar maydonga sarimsoqpiyoz pallalaridan 1000-1200 kg. sarflanadi.

2-rasm. Sarimsoqpiyoz ekish sxemalari :

A) $(40+(15+15))/2 \times (7-8)$ sxemada; B) $(70+(20+20))/2 \times (5-6)$ sxemada

Xulosa. Yuqoridagilardan kelib chiqib sarimsoqpiyoz ekish qurilmasining konstruksiyasi va texnologik ish jarayoni ishlab chiqildi. Sarimsoqpiyoz ekishda agrotexnikaning qo'llanilishi a'nanaviy usulda ekishdagi bir necha muammolarga yechim bo'lishi tajriba jarayonida aniqlandi.

REFERENCES

1. Turkiya Respublikasi—ozuq-ovqat qishloq xo'jaligi vazirligi hamda —Denizbank hamkorligida tayyorlangan -100 ta kitobdan iborat to'plam.
2. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish ucunker tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat reestri. – Toshkent, 2020. – b. 55.
3. Scotton D. C. et al. Response of root explants to in vitro cultivation of marketable garlic cultivars //Horticultura Brasileira. – 2013. – T. 31. – S. 80-85.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sarimsoqpiyoz hamda to'qsonbosti usulida sabzavot mahsulotlarini etishtirish va eksport qilishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2020 yil 15 oktyabrdagi PQ4863-son qarori.
5. Li X Y, Geng A J, Hou J L, Zhang M Y, Zhang J, Li W. Research status of garlic seeding machinery. Farm Machinery, 2017; 2: 105-107, 109.
6. Ostonaqulov T.E., Zuev V.I., Qodirxo'jaev O.Q. Sabzavotchilik T.—Navro'z 2018. - b. 497-505.
7. Zuev V.I., Abdullaev A.G. Sabzavot ekinlari va ularni etishtirish texnologiyasi. T., "O'zbekiston", 1997. -b. 342.
8. Bo'riev X.Ch, Zuev V.I., Qodirxo'jaev O.Q., Muhamedov M.M. Ochiq joyda sabzavot ekinlari etishtirishning progressiv texnologiyalari T., —O'zbekiston milliy entsiklopediyasi 2002. –b. 245-251.

9. Li yu X, Vu yu K, Li T X, Niyu z R, Xou J L. mashinani ko'rishga asoslangan sarimsoq chinnigullari yo'nalishini sozlash moslamasini ishlab chiqish va tajriba qilish. Qishloq xo'jaligida kompyuterlar va elektronika, 2020; 174: 105513.
10. Go va F. ekish texnikasida sarimsoq yo'nalishini aniqlash usulini o'rganish. Sian: shimoli-G'arbiy qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi fan va muhandislik universiteti, 2011 yil. (Xitoy tilida).
11. Cui zi S, Song j L, Xu T, Li N, Cai S R. sarimsoq ekish moslamasini ishlab chiqish. Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash bo'yicha tadqiqotlar jurnali, 2017; 39(11): 131-135. (Xitoy tilida).
12. Syu T, Song Ji L, Tsui zi S, Li N, Tsay S R, Song Gyu va boshqalar. sarimsoq urug'ini mexanik ekish ucunker tegishli xususiyatlarni o'rganish. Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash bo'yicha tadqiqotlar jurnali, 2018; 40(5): 137-141. (Xitoy tilida).